

Ponowne stwierdzenie *Cerocoma schaefferi* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Meloidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej

Recurrence of *Cerocoma schaefferi* (LINNAEUS, 1758) (Coleoptera: Meloidae) in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland

Przemysław ŻURAWLEW¹, Andrzej MELKE²

¹Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin; grusleon@gmail.com

²ul. św. Stanisława 11/5, 62-800 Kalisz; email: kusakowaty@gmail.com

KEY WORDS: Coleoptera, *Cerocoma schaefferi*, Wielkopolsko-Kujawska Lowland, rare species.

Rodzaj *Cerocoma* liczy 29 gatunków, które występują w Palearktyce na obszarze od Półwyspu Iberyjskiego po zachodnie Chiny, z jednym gatunkiem na północy Afryki. Gatunek *Cerocoma schaefferi* był stwierdzony w takich krajach jak: Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Belgia, Niderlandy, Szwajcaria, Niemcy, Łotwa, Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Macedonia, Bułgaria, Grecja, Rumunia, Białoruś, Ukraina, południowa Rosja, Turcja, Armenia, Azerbejdżan, Syria i Kazachstan (TURCO i BOLOGNA 2011). Jego roślinami żywicielskimi są *Achillea* sp., *Anthemis* sp., *Chrysanthemum* sp., *Santolina* sp., *Helichrysum* sp., *Cirsium* sp., *Daucus* sp., *Orlaya* sp., *Cistus* sp., *Euphorbia* sp., *Rosa* sp. (BOLOGNA 1991).

W Polsce należy do bardzo rzadko notowanych chrząszczy (wykazany z 15 krain), szczególnie mało danych pochodzi z okresu po roku 1946 (BURAKOWSKI i in. 1987, KUBISZ i in. 2015, www.insektarium.net). Na terenie Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej wcześniej został odnotowany przed wielu laty w Głogowie, Mosinie, Poznaniu, Rawiczu, Sierpowie i Żarach oraz w kilku innych lokalizacjach, dla których brak szczegółowych danych (LETZNER, 1871, GERHARDT 1890, 1910, TUMM 1904, SZULCZEWSKI 1922, HORION 1956). Gatunek znajduje się na „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” ze statusem DD (PAWŁOWSKI i in. 2002).

Nowe stanowisko gatunku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej wykryto po długiej przerwie na Pojezierzu Gnieźnieńskim:

- XU91 Przybrodzin ad Słupca, 7 VII 2019, 1♀, leg. et coll. P. ŻURAWLEW, det. A. MELKE, na baldachach roślinności zielnej wzdłuż torów nieczynnej kolejki wąskotorowej.

PIŚMIENNICTWO

- BOLOGNA M.A. 1991: Coleoptera Meloidae. Fauna d'Italia. XXVIII. Calderini, Bologna. XIV + 541 ss.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1987: Chrząszcze Coleoptera – Cucujoidea, część 3. Katalog Fauny Polski, XXIII, 14: 1-309.
- GERHARDT J. 1890: Fortsetzung des K. Letzner'schen Verzeichnisses der Käfer Schlesiens. Zeitschrift für Entomologie, Breslau, Neue Folge, 15: 285-348.
- GERHARDT J. 1910: Verzeichnis der Käfer Schlesiens preussischen und österreichischen Anteils, geordnet nach dem Catalogus Coleopterorum Europae vom Jahre 1906. Dritte, neubearbeitete Auflage. Julius Springer, Berlin. XVI + 431 ss.
- HORION A. 1956: Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band V. Heteromera. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey, Sonderband. XIV + 1-268, 329-336 ss.
- KUBISZ D., IWAN D., TYKARSKI P. 2015: Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, Zopheridae, Meloidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae. Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis. Coleoptera Poloniae, Vol. 3. Natura Optima Dux Foundation, Warszawa. 744 ss.
- LETZNER K. 1871: Verzeichniss der Käfer Schlesiens. Zeitschrift für Entomologie, Neue Folge, 2: I-XXIV + 328 ss.
- PAWŁOWSKI J., KUBISZ D., MAZUR M. 2002: Coleoptera Chrząszcze. (ss. 88-110) [W:] Z. GŁOWACIŃSKI (red.): Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

SZULCZEWSKI J.W. 1922: Chrząszcze Wielkopolski. Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, B, **1** (3-4): 183-243.

TUMM O. 1904: Entomologisches aus der Umgegend von Zirpe. Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung der Deutschen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft in Posen, **11**, 1: 3-5.

TURCO F., BOLOGNA M.A. 2011: Systematic revision of the genus *Cerocoma* Geoffroy, 1762 (Coleoptera: Meloidae: Cerocomini). Zootaxa, **2853**: 1-71.

www.insektarium.net/coleoptera-2/meloidae-majkowate-2/cerocoma-schaefferi/ [dostęp 25 sierpnia 2020]

Wpłynęło: 5 września 2020
Zaakceptowano: 11 października 2020